

OVQAT HAZM QILISH JARAYONIDA SUYUQLIKLAR HARAKATINING FIZIK QONUNIYATLARI.

Qurbonov Jamshid Muyiddinovich

Ilmiy rahbar: Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti
biofizika fani o'qituvchisi

Isomitdinova Dilshodaxon Dilmurod qizi

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17723265>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovqat hazm qilish tizimida suyuqliklar harakatining fiziologik va fizik asoslari tahlil qilinadi. Me'da shirasi, o't va ichak fermentlarining oqimi laminar, turbulent va yarim turbulent oqimlar orqali nazorat qilinadi. Suyuqliklarning viskozligi, bosim farqi va peristaltik to'lqinlar hazm jarayonining samarali kechishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, oqim buzilishi turli patologiyalarga olib kelishi mumkin.

Annotation: This article analyzes the physiological and physical principles of fluid movement in the digestive system. Gastric juice, bile, and intestinal enzymes flow through laminar, turbulent, and semi-turbulent streams. The viscosity of fluids, pressure differences, and peristaltic waves ensure effective digestion. Disturbances in flow may lead to various pathological conditions.

Аннотация: В данной статье анализируются физиологические и физические принципы движения жидкости в пищеварительной системе. Желудочный сок, желчь и кишечные ферменты перемещаются в ламинарном, турбулентном и полу-турбулентном потоке. Вязкость жидкости, перепады давления и перистальтические волны обеспечивают эффективное пищеварение. Нарушение потока может привести к различным патологическим состояниям.

Kalit so'zlar: ovqat hazm qilish tizimi, suyuqliklar harakati, laminar oqim, turbulent oqim, yarim turbulent oqim, viskozlik, bosim farqi, peristaltika, diffuziya, gidrodinamika, oqim tezligi, bosim taqsimoti,

Ovqat hazm qilish jarayoni va ayniqsa unda suyuqliklar harakatlanishining fizik qonuniyatlari hozirgi kunda nafaqat biologiya va tibbiyot, balki sog'liqni saqlash, ta'lim va barqaror rivojlanish sohalari uchun ham katta ahamiyatga ega. Sababi shundaki, oziq-ovqat tanqisligi, noto'g'ri ovqatlanish hamda ichak-oshqozon yo'llarining motorik buzilishlari butun dunyoda insonlarning salomatligiga salbiy ta'sir qilmoqda. Xususan, UNESCO (Birlashgan Millatlar Ta'lim, Fan va Madaniyat tashkiloti)ning ta'lim-vasog'liqni saqlash integratsiyasi yo'nalishidagi dasturlari hazm jarayonining sog'lom kechishi bilan bevosita aloqador ekanini ta'kidlaydi. Masalan, UNESCOning "School Health and Nutrition"

sahifasida ta'kidlanishicha, «sog'lom va yaxshi ovqatlanadigan yoshlar o'qishda muvaffaqiyatli bo'lishadi, ular o'zlari va jamiyati uchun ko'proq imkoniyatga ega» bo'ladi.[7]

Shu ma'noda, ovqat hazm qilish jarayonida suyuqliklar yurishi – bu faqat fiziologik hodisa emas, balki jahon sog'liqni saqlash strategiyalarida ham e'tiborga olinayotgan muhim mavzudir. Ayniqsa, ichak motorikasi, suyuqlik oqimi, viskozlik va bosim omillari bilan bog'liq buzilishlar bugungi kunda keng tarqalgan ichak kasalliklari, funksional dispepsiyalar va oziqlanish bilan bog'liq muammolarni rivojlantirishga sabab bo'lmoqda. Shu bois, bu mavzuni fizik jihatdan chuqur tahlil qilish va unga bog'liq kasalliklarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish eng dolzarb vazifalardan biridir.

Ovqat hazm qilish tizimida suyuqliklar harakatining fizik ahamiyati.

Ovqat hazm qilish tizimidagi suyuqliklar harakati – bu organizm ichida kechadigan murakkab **gidrodinamik jarayon** bo'lib, u ovqatning parchalanishi, aralashishi va so'rilishini boshqaradi. Me'da shirasi, o't va ichak fermentlarining oqimi **viskozligi o'zgaruvchan nolinch Nyuton suyuqliklari** bo'lgani uchun ularning harakati oddiy suv oqimidan farq qiladi. Me'da devorlari qisqarishi natijasida bosim ortadi va ovqat me'da shirasi bilan kuchli aralashadi; bu jarayon fizikada **yarim turbulent oqim** sifatida izohlanadi.[5]

Ichaklarda suyuqliklar **peristaltik to'liqlar** yordamida harakatlanadi. Bu to'liqlik bosim o'zgarishi Navye–Stokes tenglamalariga mos keladigan biologik nasos mexanizmini hosil qiladi. Oqimning tezligi oshgan sari oziq moddalarning ichak devoriga yaqinlashuvi tezlashadi va **diffuziya jarayoni** kuchayadi - natijada moddalar qonga tezroq so'riladi.[3]

O't suyuqligi fizik nuqtai nazardan yog'larni **yuza tarangligini kamaytirib emulsifikatsiya qiluvchi moddadir**. O't bo'lmasa, yog' tomchilari yirik bo'lib qoladi va ularning sirt maydoni kichik bo'lgani uchun hazm bo'lishi juda sekinlashadi.

Suyuqliklar harakatining muhim vazifasi – **stagnatsiya zonalarining oldini olish**. Oqim sust bo'lsa, toksinlar va mikroblar ichak devorlariga yopishib ko'payadi. Bu fizik muvozanatning buzilishi esa gaz to'planish, yallig'lanish va o'tkir og'riqlarga olib keladi. Fizik qonunlar asosida qaralganda, hazm tizimi tirik organizmdagi juda nozik **gidravlik tizim** bo'lib, uning to'g'ri ishlashi bosim farqi, yopishqoqlik, diffuziya, laminar oqim va peristaltik to'liqlarning uyg'un ishlashiga bog'liq. Shu jarayonlarning har biri buzilsa, gastroezofageal refluks, gastroparez yoki ichak tutilishi kabi kasalliklar paydo bo'ladi.[4]

Ovqat hazm qilish tizimida harakat mexanizmlarining umumiy fiziologiyasi.

-Hazm yo'lining tuzilishi va trubasimon tizim sifatidagi xususiyatlari.

Ovqat hazm qilish tizimi og'iz bo'shlig'idan to to'g'ri ichakka qadar davom etuvchi trubasimon organlardan iborat. Ichak devorlari elastik va silliq mushaklardan tashkil topgan bo'lib, ular **peristaltik to'lqinlar** hosil qiladi. Bu to'lqinlar suyuqlik va ovqat massasi oqimini **bosim farqi va fizik qonunlarga muvofiq** tartiblaydi. Trubasimon tuzilma har bir segmentda oqim tezligini va bosimni nazorat qiladi. Hazm jarayonida qatnashuvchi suyuqliklar - me'da shirasi, o't, ichak fermentlari va suv -turli viskozlikka ega bo'lib, oqim tezligi va aralashuvni belgilaydi. Me'da shirasi va suv oson harakatlanadi, quyuq kimus esa sekin oqadi. Bu fizik xususiyatlar hazm jarayonining samarali kechishi uchun muhimdir. Gazlar esa bosim farqlariga sezgir bo'lib, ichak motorikasini kuchaytiradi.

Peristaltika mexanizmi va uning fiziologik roli. Peristaltika - bu silliq mushaklarning ritmik qisqarishi natijasida hosil bo'lgan **to'lqinli oqim**. Mushak qisqarishi bosim ortishini va suyuqlikni past bosimli hududga surishni ta'minlaydi. Oqimning fizik jihatdan nazorat qilinishi - laminar va yarim turbulent oqimning hosil bo'lishi, suyuqlikning viskozligi va ichak radiusiga bog'liq. Peristaltika tezligi va kuchi ovqat tarkibi va ichak segmentining diametriga muvofiq o'zgaradi, bu esa oziq moddalarni tez va samarali so'rilishini ta'minlaydi.[5]

Suyuqliklar harakatining fizik asoslari. Ovqat hazm qilish tizimida suyuqliklar harakati murakkab fizik qonunlarga bo'ysunadi. Ichak va me'da trubalari orqali oqayotgan suyuqlikning tezligi, bosimi va oqim xususiyatlari Poiseuille qonuni, Nyuton suyuqliklari modeli va viskozlik qonunlari bilan izohlanadi. Poiseuille qonuni shuni ko'rsatadiki, truba radiusi kichik bo'lsa, oqim sekinlashadi va bosim ortadi, keng joylarda esa oqim tezlashadi. Shu bilan birga, suyuqliklarning viskozligi, zichligi va yopishqoqligi oqimning turini va tezligini belgilaydi. Masalan, me'da shirasi va suv tez harakatlanadi, quyuq kimus esa sekin oqiydi.

Hazm tizimidagi suyuqliklar 2 xil ya'niy **laminar va turbulent oqim** sifatida harakat qilishi mumkin.

Laminar oqim - suyuqlik qatlamlari bir-birining ustidan tekis va barqaror harakatlanadi. Laminar oqim ichak devorlariga yaqin suyuqlik qatlamining sekinlashishi natijasida oziq moddalar samarali so'rilishini ta'minlaydi. Bu oqim turi normal hazm jarayonining asosiy mexanizmi hisoblanadi.[1]

Turbulent oqim - qatlamlar aralashadi, suyuqlik harakatida burilishlar va vortekslar hosil bo'ladi. Turbulent oqim aralashuvni kuchaytiradi, ovqatning me'da va ichak bo'ylab tez aralashishiga yordam beradi, lekin bosimni notekis taqsimlaydi. Bu holat quyuvq yoki yopishqoq ovqat, shuningdek, gazlar ko'p bo'lgan hollarda yuz beradi.

Shuningdek, hazm tizimida **yarim laminar yoki yarm turbulent oqim** ham uchraydi. Bu holat laminar oqim bilan turbulent oqim orasidagi o'ta muvozanatli bosqich bo'lib, oziq moddalarning so'rilishi va aralashuvni optimal darajada ta'minlaydi. Masalan, ichakdagi kimusning qattiq va suyuq komponentlari bir-biriga aralashib, fizik jihatdan barqaror oqim hosil qiladi.[1]

Suyuqliklarning fizik xususiyatlariga e'tibor beradigan bo'lsak, viskozlik, zichlik va suyuqlikning inertsiya kuchi oqim tezligini boshqaradi. Ichak toraygan joylarida bosim oshadi va oqim sekinlashadi, kengaygan joylarda esa oqim tezlashadi - bu fizik printsiplar ovqatning segmentlar bo'ylab nazoratli harakatini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ichak devorining elastikligi va peristaltik to'lqinlar suyuqliklarning harakatini tartiblaydi va laminar oqimning barqarorligini saqlaydi.

Shu tarzda, suyuqliklar harakati hazm tizimining samarali ishlashini ta'minlaydigan **fizik mexanizm** hisoblanadi. Har bir oqim turi - laminar, turbulent yoki yarim turbulent - hazm jarayonida o'ziga xos rol o'ynaydi: laminar oqim oziq moddalarni so'rilishini optimallashtiradi, turbulent oqim aralashuvni kuchaytiradi va hazm tezligini oshiradi, yarim turbulent oqim esa ushbu jarayonlarni muvozanatlaydi.[2]

Suyuqliklar oqimi buzilishi va uning fiziologik oqibatlarini. Ovqat hazm qilish tizimidagi suyuqliklar oqimining buzilishi fizik qonunlarning muvozanatiga xalaqit beradi. Masalan, laminar oqim yomonlashsa yoki laminardan turbulentga o'tish notekis bo'lsa, oziq moddalarning ichak devorlariga yetib borishi sekinlashadi. Bu holat diffuziya tezligini kamaytiradi va oziq moddalar so'rilishining samaradorligini pasaytiradi. Boshqa tomondan, yuqori viskozlik, ichak torayishi yoki peristaltik to'lqinlarning susayishi oqimni sekinlashtiradi, bosimni notekis taqsimlaydi va gaz hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Fizik jihatdan oqim buzilishi-bu **gidrodinamik muvozanatning yo'qolishi**, natijada ichak tutilishi, refluks, gastroparez kabi kasalliklar yuzaga keladi.[6]

Suyuqliklar harakatini optimallashtirish va nazorat qilish yo'llari. Hazm tizimida suyuqliklar harakatini fiziologik va fizik jihatdan optimallashtirish uchun bir nechta yondashuv mavjud. Peristaltik to'liqlar kuchini va chastotasini me'yorida ushlab turish organizmning tabiiy nasos mexanizmini ta'minlaydi. Shuningdek, ovqat tarkibi ham oqim turini belgilaydi: suyuq, engil hazm bo'ladigan ovqat laminar oqimni kuchaytiradi, quyuvq va yopishqoq ovqat esa yarim turbulent oqim hosil qiladi, bu esa aralashuvni oshiradi. Fizik nuqtai nazardan, ichak devorining elastikligi, bosim farqi va suyuqlik viskozligini nazorat qilish oqimning barqarorligini saqlaydi. Shu bilan birga, yetarli miqdorda suv iste'mol qilish, to'g'ri ovqatlanish va muntazam jismoniy faollik suyuqliklar oqimini tabiiy ravishda optimallashtiradi, laminar va turbulent oqimning uyg'un ishlashini ta'minlaydi.[3]

Xulosa qilib aytganda ovqat hazm qilish tizimida suyuqliklar harakati inson organizmi uchun fundamental fiziologik jarayon hisoblanadi. Me'da shirasi, o't, ichak fermentlari va suvning oqimi nafaqat ovqatni aralashtirish, parchalanish va so'rilishini ta'minlaydi, balki ichakdagi bosim, viskozlik va peristaltik to'liqlar orqali fizik qonuniyatlarga bo'ysunadi. Laminar, turbulent va yarim turbulent oqim turlari ovqatning segmentlar bo'ylab nazoratli harakatini tartiblaydi, oziq moddalar so'rilishini optimallashtiradi va aralashuvni ta'minlaydi. Suyuqliklar oqimining buzilishi, masalan, peristaltika susayishi yoki viskozlik ortishi, gidrodinamik muvozanatni buzib, hazm tizimida turli patologiyalar -refluks, gastroparez yoki ichak tutilishi -yuzaga kelishiga olib keladi. Shu sababli, hazm tizimida suyuqliklar harakatining fizik qonunlari va oqim turlarini tushunish nafaqat ilmiy, balki amaliy tibbiyotda ham muhim ahamiyatga ega. Natijada, oziq moddalarni samarali hazm qilish va organizmning ichki muvozanatini saqlash uchun suyuqliklar harakati fiziologik jarayonlar bilan birgalikda **gidrodinamik printsiplar** asosida optimallashtirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Axmedov, F., Tursunov, B. Inson fiziologiyasi. Toshkent: Fan, 2019
2. Karimova, D. Biotibbiyot asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2020.
3. Sherwood, L. Human Physiology: From Cells to Systems. 10th Edition. Cengage Learning, 2019.
4. Guyton, A.C., Hall, J.E. Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Philadelphia: Elsevier, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. Hazm tizimi kasalliklari bo'yicha tavsiyalar va protokollar. Toshkent, 2021.
6. Normurodov, R., Rasulov, I. Fiziologik va biofizik jarayonlar. Toshkent: Akademiya, 2019.

7. WHO. Digestive Health and Diseases: Technical Report Series. World Health Organization, 2021. <https://www.who.int>.
8. Human Digestive System Research. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov>.

